

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хамидова Муниса Мумин кизи

Магистрант 1 курса Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.8070970>

Abstract: *This article presents the problems of the formation of students' interest in classes in Russian language classes held in schools today, their solution, as well as instructions on the use of modern integrative methods in teaching Russian lessons.*

Keywords: *methods of teaching the Russian language, integration, modern integrative methodology, educational subject.*

Аннотация: *В данной статье представлены проблемы формирования интереса учащихся к занятиям на уроках русского языка, проводимых в школах сегодня, их решение, а также инструкции по использованию современных интегративных методов в обучении на уроках русского языка.*

Ключевые слова: *методика обучения русскому языку, интеграция, современная интегративная методика, учебный предмет.*

Коренные изменения в жизни нашего общества коснулись всех сторон его жизни, в том числе и народного образования. Особенно значительны были изменения, произошедшие в национальных школах различных регионов, где процесс преподавания всех учебных предметов, прежде всего русского языка и литературы, претерпел существенные изменения. Языковая ситуация, сложившаяся в большинстве республик, недостаточное внимание к обучению родному языку привели к значительному сокращению часов, выделяемых на изучение русского языка и литературы. В связи с этим актуальными на повестке дня стали вопросы разработки новых программ по дисциплинам русского языка и литературы на основе принципов взаимосвязанного изучения этих дисциплин.

Сегодня выдвинуто новое отношение к жизни, в том числе новые требования к системе образования. Основной целью образования является не только накопление определенного объема знаний, умений и навыков учащегося, но и подготовка учащегося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Деятельность учителя находится в центре современного образования. Русский язык занимает центральное место в системе школьного образования. Как средство познания истины русский язык обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение.

В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к занятиям русским языком, снизилось стремление детей к расширению языковых навыков, повышению грамотности и культуры речи. В настоящее время важнейшей проблемой, которая интересует всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Уроки, проводимые в одной и той же форме, утомляют ученика. Однообразие уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставлять учить, а вызывать интерес, обязанность учителя создать у ученика стремление к постоянному обучению. Молодой школьник имеет

уникальные возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разноплановость знаний. Все это усложняет работу учителя. Необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность, чтобы удерживать внимание учащихся во время урока. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо умело организовать учебную деятельность на занятиях.

Для формирования этой деятельности необходимо сформировать познавательную мотивацию к созданию условий. Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может многое изменить в лучшую сторону для учащихся. В целях активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к получению знаний учителю следует реализовывать рабочие и другие формы уроков - их интересные разновидности, и в результате создавать уроки с использованием современных интегративных методов. Учитель русского языка не может руководствоваться только официальными требованиями к уроку. Для совершенствования своей методической деятельности учитель должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков, организованных с использованием современных интегративных методов в системе образования.

Сегодня использование интегративных методов в обучении русскому языку повышает качество уроков и формирует интерес к языку у учащихся. Здесь естественно задаться вопросом, что такое интегративный метод? Как это реализовать?

Интеграция якобы не кажется необходимой в передаче знаний, но она является способом более широкого понимания человеком мира, через который учащиеся расширяют свое мировоззрение: углубляют понимание законов языка, искусства, истории, музыки, литературы, познают взаимосвязь. Методист Б.Зийомухаммадов и Ш.Абдуллаева подчеркивают, что технология учебного процесса должна быть разработана для одного урока, одного предмета или части учебного предмета, всего учебного предмета, и показывают, что она имеет 5 принципов.

- первое - сформулировать основную цель, ожидаемую от предмета, части, учебного предмета на уроке русского языка;
- второй – разбить урок или учебный предмет на модули и определить цели, ожидаемые от каждого модуля, и систему задач, решаемых в рамках модулей;
- третья – создание тестовых вопросов внутри модуля;
- четвертая – определить способы достижения цели,
- пятая - по принципу единства особое внимание уделяется необходимым связям между частями урока и межпредметным связям. Интеграция создает возможность и условия для развития мышления. Интеграция является важным средством индивидуальной работы со студентом и его активизации.

Организуя интегративные занятия, можно вести дискуссию на русском языке, обучать фантазии, организовывать межгрупповые соревнования, сессии вопросов и ответов. Основной целью использования таких современных видов уроков является активизация деятельности учащихся в учебном процессе, достижение высокого уровня усвоения учебного материала. Такая технология учит студентов по-другому представлять мир, связывать практику с жизнью, не заучивать теоретические правила дословно, понимать гармонию личности и общества, добиваться разнообразия мыслей, мыслить нестандартно, а также так как дает возможность понять пути саморазвития.

В заключение следует отметить, что налаживание межгосударственного сотрудничества по обмену кадрами в высших учебных заведениях, специализирующихся на обучении иностранным языкам, принесет эффективные результаты. Существует несколько различных методов инновационных образовательных технологий, при которых эффективность уроков будет выше, если на уроках будут использоваться широкие и разные методы освещения темы. Использование различных ролевых игр, игр и процессов собеседования на уроках русского языка также повышает интерес к изучению языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Голубева Н. Б. Развитие критического мышления как важный элемент формирования профессионально-ориентированной иноязычной компетенции // Вестник университета. – 2015.
2. Иванова Т.А. Обучение иностранным языкам в тверском государственном техническом университете в условиях интеграции России в единое образовательное пространство / Т.А. Иванова, И.В. Скугарева, А.Е. Шабанова // Вестник Тверского государственного технического университета.
3. Зиёмухаммадов Б., Абдуллаева Ш. Илғор педагогик технология.-Т.: Абу Али ибн Сино, 2001
4. Мусаев У. Интеграция даражалари // Халқ таълими. – 2002.
5. Йўлдашева Д. Таълим мақсадига мувофиқ келадиган таълим мазмуни белгилаш имкониятлари //Узлуксиз таълим. Тошкент, 2007